

Descarbonização do Transporte Aquaviário: Tecnologias e Governança Ambiental no Contexto Amazônico

*Decarbonization of Waterway Transportation: Technologies and
Environmental Governance in the Amazon Context*
*Descarbonización del transporte fluvial: Tecnologías y Gobernanza
Ambiental en el Contexto Amazónico*

André Lucas Santiago¹

andre.santiago@etec.sp.gov.br

Thiago Henrique de Almeida Fogassa¹

thiago.fogassa@etec.sp.gov.br

Vinicius dos Passos Fernandes¹

vinicius.fernandes93@etec.sp.gov.br

André Antonio Zanatto¹

andre.zanatto@etec.sp.gov.br

1 – Etec de Campo Limpo Paulista

Recebido

Received

Recibido

Novembro, 2025

Novembre, 2025

Noviembre, 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

Março, 2026

March, 2026

Marzo, 2026

Publicado

Published

Publicado

Jul./Set. 2026

Jul./Sep. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20294035

São Paulo

v. 4 | n. 4

v. 4 | i. 4

e44529

Julho-Setembro

July-September

Julio-Septiembre

2026

Resumo:

O transporte aquaviário, responsável por 80% do volume global de mercadorias transportadas, contribui com 2,9% das emissões globais de CO₂, demandando transição energética urgente. Este trabalho analisa tecnologias sustentáveis de propulsão e sistemas de governança ambiental aplicáveis ao setor, com ênfase no contexto amazônico. Mediante pesquisa bibliográfica e documental, investigaram-se sistemas elétricos, híbridos, biocombustíveis e integração fotovoltaica. Os resultados evidenciam que tecnologias de eletrificação podem reduzir emissões entre 82% e 95%. A Estratégia IMO 2023 estabelece meta de emissões líquidas zero até 2050, alinhada às trajetórias brasileiras que projetam redução de 91% no setor aquaviário. Na Amazônia, onde 16 mil quilômetros de rios navegáveis constituem infraestrutura essencial, a transição enfrenta custos elevados, infraestrutura limitada e vulnerabilidades climáticas. Investimentos de R\$ 1,7 bilhão do Fundo da Marinha Mercante para 188 embarcações demonstram comprometimento institucional. A COP 2030 em Belém representa oportunidade para demonstração de soluções sustentáveis, contribuindo para os ODS 7, 9, 13 e 14.

Palavras-chave: Descarbonização; Transporte Aquaviário; Amazônia; Governança Ambiental.

Abstract:

Waterway transportation, responsible for 80% of global freight volume, contributes 2.9% of global CO₂ emissions, demanding urgent energy transition. This study analyzes sustainable propulsion technologies and environmental governance systems applicable to the sector, emphasizing the Amazon context. Through bibliographic and documentary research, electric systems, hybrid systems, biofuels, and photovoltaic integration were investigated. Results demonstrate that electrification technologies can reduce emissions between 82% and 95%. The IMO 2023 Strategy establishes net-zero emissions target by 2050, aligned with Brazilian trajectories projecting 91% reduction in the waterway sector. In the Amazon, where

16,000 kilometers of navigable rivers constitute essential infrastructure, the transition faces high costs, limited infrastructure, and climate vulnerabilities. Investments of R\$ 1.7 billion from the Merchant Marine Fund for 188 vessels demonstrate institutional commitment. COP 2030 in Belém represents an opportunity for demonstration of sustainable solutions, contributing to SDGs 7, 9, 13, and 14.

Keywords: *Decarbonization; Waterway Transportation; Amazon; Environmental Governance.*

Resumen:

El transporte fluvial, responsable del 80% del volumen mundial de mercancías transportadas, contribuye con el 2,9% de las emisiones globales de CO₂, demandando transición energética urgente. Este trabajo analiza tecnologías sostenibles de propulsión y sistemas de gobernanza ambiental aplicables al sector, con énfasis en el contexto amazónico. Mediante investigación bibliográfica y documental, se investigaron sistemas eléctricos, híbridos, biocombustibles e integración fotovoltaica. Los resultados evidencian que tecnologías de electrificación pueden reducir emisiones entre 82% y 95%. La Estrategia IMO 2023 establece meta de emisiones netas cero hasta 2050, alineada con trayectorias brasileñas que proyectan reducción del 91% en el sector fluvial. En la Amazonía, donde 16 mil kilómetros de ríos navegables constituyen infraestructura esencial, la transición enfrenta costos elevados, infraestructura limitada y vulnerabilidades climáticas. Inversiones de R\$ 1,7 mil millones del Fondo de Marina Mercante para 188 embarcaciones demuestran compromiso institucional. La COP 2030 en Belém representa oportunidad para demostración de soluciones sostenibles, contribuyendo para los ODS 7, 9, 13 y 14.

Palabras clave: *Descarbonización; Transporte Fluvial; Amazonía; Gobernanza Ambiental.*

1. INTRODUÇÃO

O transporte aquaviário é responsável por aproximadamente 80% do volume global de mercadorias transportadas, desempenhando papel fundamental no comércio internacional. Apesar de sua eficiência logística e econômica, este modal apresenta impactos ambientais significativos que demandam atenção urgente. Segundo a Organização Marítima Internacional (IMO), o setor marítimo contribui com cerca de 2,9% das emissões globais de CO₂, o que equivale a aproximadamente 1.056 milhões de toneladas métricas anuais (IMO, 2023).

A necessidade de descarbonização do setor tornou-se ainda mais evidente com as metas estabelecidas pela Estratégia da IMO 2023, que define o objetivo de alcançar zero emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050, com marcos intermediários de redução de 20% a 30% até 2030 e 70% a 80% até 2040, comparados aos níveis de 2008 (IMO, 2023). Este cenário insere-se no contexto da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP) 2030, que será sediada em Belém do Pará, reforçando a importância de soluções sustentáveis para o transporte na região amazônica.

Além das emissões atmosféricas, o transporte aquaviário gera outros impactos relevantes, como poluição hídrica por óleos e resíduos, introdução de espécies invasoras através da água de lastro e poluição sonora que afeta a fauna marinha (WANG et al., 2025). Esses problemas são particularmente críticos em ecossistemas sensíveis como a Amazônia, onde a navegação fluvial é essencial para a economia regional.

Diante desse cenário, tecnologias de propulsão sustentável emergem como alternativas viáveis. Sistemas híbridos e elétricos, que combinam motores de combustão com baterias de lítio e painéis fotovoltaicos, têm demonstrado capacidade de reduzir significativamente o consumo de combustíveis fósseis e as emissões poluentes (PERČIĆ et al., 2023; LIMA et al., 2024). Estudos recentes indicam que a eletrificação completa do transporte marítimo até 2035 é tecnicamente possível com as tecnologias atualmente disponíveis, podendo resultar em redução de 82% a 95% das emissões projetadas (INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM, 2018).

Paralelamente ao desenvolvimento tecnológico, sistemas de governança ambiental têm sido fortalecidos em âmbito internacional. A Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL), as regulamentações sobre água de lastro por meio da Convenção Internacional para o Controle e Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimentos de Navios (BWM Convention) e a recente Regulamentação de Combustíveis Marítimos da União Europeia (FuelEU Maritime) estabelecem padrões progressivamente mais rigorosos para o setor (COMISSÃO EUROPEIA, 2025). Essas normativas não apenas impõem limites de emissões, mas também incentivam investimentos em inovação tecnológica.

No contexto brasileiro, especialmente na região amazônica, o transporte aquaviário adquire características particulares devido à extensa rede hidrográfica e à dependência das comunidades ribeirinhas deste modal (LIMA et al., 2024). A transição para embarcações mais sustentáveis representa oportunidade

estratégica para alinhar desenvolvimento econômico regional com preservação ambiental, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 7 (Energia Limpa e Acessível), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) e 14 (Vida na Água) estabelecidos pela Agenda 2030 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015).

Este trabalho tem como objetivo analisar as tecnologias sustentáveis disponíveis para o transporte aquaviário e os sistemas de governança ambiental que regulamentam o setor, avaliando sua aplicabilidade e desafios de implementação, com ênfase nas oportunidades e limitações para o contexto amazônico brasileiro. A pesquisa justifica-se pela urgência da transição energética no setor de transportes e pela relevância estratégica do tema para a COP 2030 em Belém.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Impactos Ambientais do Transporte Aquaviário e Especificidades Amazônicas

O transporte aquaviário, embora seja reconhecido como um dos modais mais eficientes em termos de consumo energético por tonelada transportada, apresenta impactos ambientais significativos que se agravam em ecossistemas sensíveis como a Amazônia (WANG et al., 2025). As emissões atmosféricas constituem o principal impacto, com destaque para o dióxido de carbono (CO₂), óxidos de nitrogênio (NO_x), óxidos de enxofre (SO_x) e material particulado (MP), que contribuem tanto para o aquecimento global quanto para problemas de saúde pública nas comunidades ribeirinhas.

Na região amazônica, a dependência do transporte fluvial é estrutural. Com aproximadamente 16 mil quilômetros de rios navegáveis, a navegação interior representa, em muitas localidades, o único meio de transporte disponível para populações ribeirinhas, indígenas e comunidades tradicionais (BRASIL, 2024). Segundo dados apresentados no workshop técnico "Construindo um transporte fluvial eficiente, inclusivo, resiliente e sustentável na Amazônia", realizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, eventos climáticos extremos podem isolar mais de cinquenta por cento das comunidades amazônicas, evidenciando a vulnerabilidade do sistema de transporte regional.

A seca histórica de 2023, considerada a mais severa em 121 anos de medição, exemplifica os desafios enfrentados. O nível do Rio Negro em Manaus atingiu apenas 12,26 metros, causando prejuízos estimados em R\$ 1,4 bilhão em custos logísticos extraordinários para o Polo Industrial de Manaus, incluindo transbordo, estadia e frete adicional (CENTRO DA INDÚSTRIA DO ESTADO DO AMAZONAS, 2024). A queda de 83% na importação pelo modal aquaviário do Amazonas durante o período demonstra a magnitude do impacto econômico e social dessas alterações climáticas.

Além das emissões atmosféricas, Wang et al. (2025) identificam outros impactos relevantes do transporte aquaviário em sistemas fluviais, incluindo poluição hídrica por derramamento de óleos e descarte inadequado de resíduos,

introdução de espécies invasoras através da água de lastro, e poluição sonora que afeta a fauna aquática. Na Amazônia, onde a biodiversidade aquática é particularmente rica e sensível, esses impactos representam ameaças adicionais à integridade dos ecossistemas fluviais.

Estudo publicado na revista InfoAmazonia em fevereiro de 2025 revelou que a degradação florestal na Amazônia, intensificada pelos incêndios de 2024, resultou na emissão de 161,4 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e), valor 2,5 vezes superior às emissões provenientes do desmatamento no mesmo período. Este cenário evidencia a complexidade da crise climática regional e reforça a urgência da transição energética no setor de transportes como componente essencial das estratégias de mitigação (INFOAMAZONIA, 2025).

2.2 Sistemas de Propulsão Elétrica para Embarcações

A descarbonização do transporte aquaviário demanda a adoção de tecnologias de propulsão que reduzam ou eliminem a dependência de combustíveis fósseis. As principais alternativas tecnológicas disponíveis incluem sistemas de propulsão elétrica, híbridos e movidos a combustíveis alternativos de baixo carbono (PERČIĆ et al., 2023; MA'ARIF et al., 2025).

A eletrificação completa representa a solução com maior potencial de redução de emissões. Perčić et al. (2023) analisaram sistemas de armazenamento de energia por baterias em propulsão híbrida e elétrica de embarcações, destacando os avanços em baterias de íons de lítio, que oferecem alta densidade energética, eficiência de carga e descarga superior a 90%, e vida útil prolongada quando adequadamente gerenciadas. Os autores enfatizam que a integração de baterias com sistemas de gerenciamento térmico e eletrônico avançados permite otimizar o desempenho e a segurança das embarcações elétricas.

O International Transport Forum (2018) projeta que a eletrificação completa do transporte marítimo até 2035 é tecnicamente viável com as tecnologias atualmente disponíveis, podendo resultar em redução de 82% a 95% das emissões projetadas. Entretanto, essa transição requer investimentos substanciais em infraestrutura de recarga e adaptação de estaleiros para construção e manutenção de embarcações elétricas.

No contexto amazônico, Lima et al. (2024) investigaram especificamente os desafios da eletromobilidade naval na região, propondo a substituição de embarcações turísticas movidas a diesel por catamarãs híbridos solares com capacidade para cinquenta pessoas na região de Belém. O estudo identifica como principais desafios os custos iniciais elevados de investimento, a necessidade de desenvolvimento de infraestrutura de recarga em comunidades remotas, e a adaptação de operadores e usuários às novas tecnologias. Os autores argumentam que a COP 2030 representa uma oportunidade estratégica para acelerar essa transição, demonstrando soluções práticas de eletrificação para o turismo sustentável na Amazônia.

2.3 Sistemas Híbridos de Propulsão

Os sistemas de propulsão híbrida combinam motores de combustão interna com

motores elétricos e bancos de baterias, oferecendo flexibilidade operacional e redução significativa no consumo de combustíveis fósseis. Perčić et al. (2023) classificam os sistemas híbridos em configurações série, paralela e série-paralela, cada uma adequada a diferentes perfis de operação. Em configuração série, o motor de combustão aciona um gerador que alimenta os motores elétricos e carrega as baterias, permitindo operação em modo totalmente elétrico em áreas sensíveis ou portos urbanos. A configuração paralela permite que tanto o motor de combustão quanto o elétrico forneçam propulsão simultaneamente, otimizando eficiência energética.

Estudos recentes demonstram o crescimento acelerado da adoção de sistemas híbridos e elétricos no setor marítimo. A revisão conduzida por Ma'arif et al. (2025) identifica mais de 30 novos ferries (embarcações de transporte público de passageiros) incorporando sistemas totalmente elétricos ou híbridos com recarga externa, estabelecendo parâmetros para outros tipos de embarcações. Entre os casos emblemáticos destacam-se o MF Ampere, primeiro ferry completamente elétrico lançado em 2015, e o Angelsen Senior na Noruega, que combina geradores diesel Scania D113 com baterias Corvus Energy, reduzindo emissões de CO₂ em até 200 toneladas anuais. Apesar dos avanços, a implementação de sistemas híbridos no setor marítimo enfrenta desafios como custos iniciais elevados, limitações na tecnologia de baterias e necessidade de conformidade regulatória, questões que estão sendo abordadas por empresas como GE, Siemens e Caterpillar mediante desenvolvimento de sistemas que combinam motores de combustão interna com fontes renováveis de energia (MA'ARIF et al., 2025).

2.4. Biocombustíveis e Combustíveis Alternativos

Para embarcações onde a eletrificação completa ainda não é viável devido a requisitos de autonomia ou capacidade de carga, os biocombustíveis representam alternativa de transição. A Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em nota técnica de 2025, detalha cenários de descarbonização do transporte aquaviário brasileiro, projetando redução de até 91% nas emissões até 2050. Para a navegação interior fluvial, especialmente embarcações que transportam passageiros em rios amazônicos, a EPE prevê introdução progressiva de biocombustíveis a partir de 2026, com diferentes proporções de biodiesel e etanol, culminando na substituição total do diesel marítimo até 2050 (EPE, 2025).

Ainda segundo a EPE (2025), a eletrificação e hibridização gradual da frota de passageiros está contemplada em todas as trajetórias analisadas, reduzindo progressivamente a dependência de combustíveis fósseis. Para embarcações de cabotagem que transportam pessoas e cargas, há previsão de inserção progressiva de etanol, metanol, amônia e hidrogênio, dependendo do cenário projetado e da evolução tecnológica desses combustíveis alternativos.

2.5. Integração de Energia Solar Voltaica

A integração de painéis fotovoltaicos em embarcações permite geração de energia elétrica a bordo, aumentando autonomia e reduzindo dependência de recarga externa. Na região amazônica, onde a irradiação solar é abundante durante a maior parte do ano, essa tecnologia mostra-se particularmente

adequada. Lima et al. (2024) propõem catamarãs híbridos solares que combinam propulsão elétrica, baterias de lítio e painéis fotovoltaicos, configuração que permite operação sustentável em roteiros turísticos de média distância.

A eficiência dos sistemas fotovoltaicos em embarcações depende da área disponível para instalação de painéis, da eficiência de conversão das células solares (atualmente entre 20% e 22% para células monocristalinas de alta performance), e do perfil de operação da embarcação. Para embarcações de passageiros com velocidades moderadas e paradas frequentes, a energia solar pode contribuir significativamente para o balanço energético, enquanto para embarcações de carga com alta demanda de potência, os painéis solares servem como complemento ao sistema principal de propulsão (LIMA et al., 2024).

2.6. Regulamentações Internacionais de Governança Ambiental

O setor de transporte aquaviário é regulamentado por um conjunto de convenções e regulamentações internacionais que estabelecem padrões progressivamente mais rigorosos de desempenho ambiental. A Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL), adotada em 1973 e modificada pelo Protocolo de 1978, constitui o principal instrumento regulatório, estabelecendo limites para emissões atmosféricas através do Anexo VI, que entrou em vigor em 2005 (IMO, 2023)

A Estratégia da Organização Marítima Internacional (IMO) de 2023 sobre Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa de Navios estabelece meta ambiciosa de alcançar emissões líquidas zero até 2050, com marcos intermediários de redução de 20% a 30% até 2030 e 70% a 80% até 2040, comparados aos níveis de 2008 (IMO, 2023). Esta estratégia representa compromisso global sem precedentes e impulsiona investimentos em tecnologias de propulsão sustentável e combustíveis alternativos.

A Convenção Internacional para o Controle e Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimentos de Navios (BWM Convention), que entrou em vigor em 2017, aborda o problema da transferência de espécies aquáticas invasoras através da água de lastro, exigindo tratamento da água antes do descarte. Na Amazônia, onde a biodiversidade aquática é excepcional e muitas espécies são endêmicas (ou seja, existem exclusivamente naquela região), essa regulamentação assume importância adicional para proteção dos ecossistemas fluviais (IMO, 2023).

No âmbito da União Europeia, a Regulamentação de Combustíveis Marítimos (FuelEU Maritime), que entrou em vigor em janeiro de 2025, estabelece padrões progressivos de intensidade de gases de efeito estufa para combustíveis utilizados por navios que aportam em portos europeus (COMISSÃO EUROPEIA, 2025). Embora de aplicação regional, essa regulamentação influencia práticas globais, uma vez que armadores (empresas proprietárias e operadoras de embarcações comerciais) que operam em rotas internacionais devem adequar suas frotas aos padrões europeus.

2.7. Políticas Públicas e Investimentos Governamentais Brasileiros

O governo brasileiro tem desenvolvido estratégias específicas para descarbonização do transporte e modernização da infraestrutura logística

amazônica, com ênfase na preparação para a COP 2030 em Belém. Segundo o Ministério dos Transportes, a conferência representa oportunidade para consolidar resultados obtidos e avançar em compromissos internacionais voltados à mitigação de impactos, redução de emissões e ampliação de boas práticas (BRASIL, 2025a).

A nova etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançada em agosto de 2023, prevê investimentos de R\$ 23 bilhões para obras de ampliação e manutenção de rodovias na região amazônica, com orçamento de R\$ 4,6 bilhões assegurado para 2025, representando quase 30% do orçamento federal do setor de transportes. Além dos investimentos públicos, o governo federal projeta R\$ 33 bilhões em concessões rodoviárias a partir de 2025 em trechos estratégicos do Pará, Mato Grosso, Tocantins e Rondônia, incorporando exigências de redução de emissões, incluindo uso de veículos de apoio com baixa emissão de poluentes e instalação de pontos de recarga para veículos elétricos (BRASIL, 2025a).

Especificamente para o transporte aquaviário, o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou em setembro de 2025 investimentos de R\$ 1,7 bilhão de reais do Fundo da Marinha Mercante (FMM) para construção de 188 embarcações no estado do Amazonas, gerando previsão de dez mil empregos e promovendo desenvolvimento da região ribeirinha (BRASIL, 2025b). O ministro Silvio Costa Filho destacou que essas entregas estimulam sustentabilidade e descarbonização, reduzindo custos logísticos e promovendo geração de emprego e renda, especialmente para populações ribeirinhas. Desde 2023, foram priorizados R\$ 70 bilhões do FMM para aplicação em projetos, volume três vezes maior que o período entre 2019 e 2022.

O senador Eduardo Braga ressaltou que a navegação constitui, em muitas situações, o único meio de transporte disponível na Amazônia, enfatizando a importância de se conhecer a realidade regional e suas necessidades específicas. O ministro evidenciou ainda que a navegação fluvial contribui para redução de emissões de gases de efeito estufa ao desafogar estradas e manter movimentação de caminhões em trajetos mais curtos. Cada comboio reúne 16 barcaças transportando 50 mil toneladas de minério cada, equivalente a 1.250 caminhões no total (BRASIL, 2025b).

2.8. Articulação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A transição para embarcações sustentáveis na Amazônia alinha-se diretamente com múltiplos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (2015). O ODS 7, Energia Limpa e Acessível, relaciona-se com a adoção de sistemas de propulsão elétrica e híbrida alimentados por fontes renováveis. O ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, conecta-se ao desenvolvimento de infraestrutura de recarga e modernização de estaleiros navais. O ODS 13, Ação Contra a Mudança Global do Clima, articula-se diretamente com as metas de redução de emissões do setor de transportes. O ODS 14, Vida na Água, relaciona-se com a proteção dos ecossistemas aquáticos amazônicos através da redução de poluentes.

Lima et al. (2024) argumentam que a implementação de tecnologias sustentáveis no transporte aquaviário amazônico não apenas contribui para metas ambientais

globais, mas também promove desenvolvimento econômico regional, geração de emprego em setores tecnológicos emergentes, e melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas através de redução de poluição sonora e atmosférica. Os autores destacam que a COP 2030 em Belém representa oportunidade singular para demonstrar viabilidade técnica e econômica dessas soluções em escala real, servindo como modelo replicável para outras regiões com características similares.

Apesar dos avanços regulatórios e dos investimentos governamentais, persistem desafios significativos para implementação efetiva da transição energética no transporte aquaviário amazônico. Lima et al. (2024) identificam como principais obstáculos os custos iniciais elevados das tecnologias limpas, a limitada disponibilidade de infraestrutura de recarga em comunidades remotas, a necessidade de capacitação técnica de operadores e tripulações, e a adaptação de passageiros às novas condições de transporte.

O workshop técnico realizado pelo Ministério da Integração em dezembro de 2024 identificou quatro dimensões prioritárias para impacto: financiamento e inovação em escala; desenvolvimento de infraestrutura resiliente; fortalecimento de capacidades locais; e integração de políticas transversais que articulem transportes, energia, meio ambiente e desenvolvimento social. A criação de uma agenda colaborativa entre diferentes níveis de governo, setor privado e sociedade civil foi estabelecida como estratégia essencial para superação desses desafios (BRASIL, 2024).

Adicionalmente, eventos climáticos extremos, como a seca histórica de 2023, evidenciam a necessidade de sistemas de transporte resilientes e adaptativos. A vulnerabilidade da navegação fluvial a variações nos níveis dos rios demanda investimentos em dragagem, sinalização náutica, previsão hidrológica e sistemas alternativos de transporte para períodos críticos. Estudo apresentado no workshop, publicado no periódico *Communications, Earth and Environment*, alerta que secas extremas podem isolar mais de 50% das comunidades amazônicas, comprometendo acesso a serviços básicos de saúde, educação e abastecimento (BRASIL, 2024).

A governança efetiva da transição energética no transporte aquaviário amazônico requer, portanto, abordagem integrada que considere simultaneamente aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais, articulando políticas de diferentes setores e níveis governamentais, com participação ativa de comunidades locais, setor privado e organizações da sociedade civil.

3. MÉTODO

Esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa, tendo como objetivo analisar as tecnologias sustentáveis disponíveis para o transporte aquaviário e os sistemas de governança ambiental que regulamentam o setor, com ênfase no contexto amazônico brasileiro e sua relevância para a COP 2030.

A coleta de dados foi realizada mediante consulta a bases de dados científicas,

incluindo Google Scholar, SciELO e repositórios institucionais, além de portais governamentais brasileiros, tais como Ministério dos Transportes, Ministério de Portos e Aeroportos, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Foram também consultados documentos de organizações internacionais, especialmente da Organização Marítima Internacional (IMO) e da Comissão Europeia.

O levantamento bibliográfico contemplou artigos científicos, relatórios técnicos, documentos oficiais e notícias especializadas publicados prioritariamente entre 2020 e 2025, período que concentra as discussões mais recentes sobre descarbonização do transporte marítimo e as estratégias preparatórias para a COP 2030.

Os critérios de seleção das fontes priorizaram: relevância temática para os objetivos da pesquisa; atualidade das informações; qualidade e confiabilidade das publicações; e especificidade quanto ao contexto amazônico e às políticas públicas brasileiras. Foram selecionadas preferencialmente fontes que abordassem a intersecção entre tecnologias de propulsão sustentável, governança ambiental e aplicabilidade regional na Amazônia.

A análise dos dados coletados foi realizada mediante síntese integrativa dos conteúdos, identificando convergências e divergências entre as diferentes fontes, bem como lacunas de conhecimento e oportunidades de desenvolvimento tecnológico e institucional para a região amazônica.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura científica e dos documentos governamentais revelou que a descarbonização do transporte aquaviário constitui desafio complexo que articula avanços tecnológicos, regulamentações internacionais e políticas públicas nacionais. No contexto amazônico, essa transição apresenta características particulares devido à dependência estrutural da navegação fluvial e às vulnerabilidades climáticas da região.

Os resultados evidenciam que existem tecnologias maduras e comprovadamente eficazes para redução de emissões no transporte aquaviário. A propulsão elétrica e híbrida demonstra capacidade de reduzir emissões entre 82% e 95%, enquanto sistemas com integração fotovoltaica apresentam eficiência de conversão entre 20% e 22%. Casos internacionais como o MF Ampere e o Angelsen Senior comprovam a viabilidade operacional dessas soluções, com reduções anuais de até 200 toneladas de CO₂ (INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM, 2020; LIMA et al., 2024; MA'ARIF et al., 2025).

Entretanto, a aplicabilidade dessas tecnologias na Amazônia enfrenta barreiras específicas, como custos iniciais elevados, ausência de infraestrutura de recarga em comunidades remotas e necessidade de capacitação técnica local. Adicionalmente, a vulnerabilidade climática regional, exemplificada pela seca de 2023 que causou prejuízos de R\$ 1,4 bilhão ao Polo Industrial de Manaus, evidencia a necessidade de soluções tecnológicas resilientes a variações hidrológicas extremas (LIMA et al., 2024; CIEAM, 2024).

A trajetória de descarbonização proposta pela EPE (2025) reconhece essas limitações ao estabelecer transição gradual, com introdução progressiva de biocombustíveis a partir de 2026 e eletrificação incremental da frota. Esta abordagem pragmática considera as restrições infraestruturais e econômicas regionais, embora implique período de transição mais extenso até alcançar a meta de 91% de redução de emissões até 2050.

A análise revela convergência entre regulamentações internacionais (IMO, FuelEU Maritime) e políticas nacionais brasileiras quanto às metas de descarbonização. A Estratégia IMO 2023 estabelece compromisso global de emissões líquidas zero até 2050, alinhado com as projeções da EPE para o setor aquaviário brasileiro. As regulamentações sobre água de lastro (BWM Convention) e poluição atmosférica (MARPOL Anexo VI) fornecem conjunto de normas robusto que impulsiona investimentos em inovação tecnológica.

No contexto nacional, os investimentos anunciados demonstram comprometimento governamental com a transição energética. O aporte de R\$ 1,7 bilhão do FMM para construção de 188 embarcações no Amazonas (BRASIL, 2025b) e os R\$ 23 bilhões previstos pelo PAC para infraestrutura amazônica (BRASIL, 2025a) representam mobilização significativa de recursos.

Adicionalmente, o workshop do Ministério da Integração (BRASIL, 2024) identificou lacuna crítica na integração de políticas transversais. A descarbonização efetiva demanda articulação entre setores de transportes, energia, meio ambiente e desenvolvimento social, coordenação que permanece incipiente. A ausência de agenda colaborativa consolidada entre diferentes esferas governamentais, setor privado e comunidades locais constitui obstáculo à implementação acelerada das soluções tecnológicas disponíveis.

A realização da COP 2030 em Belém configura-se como catalisador potencial para aceleração da transição energética no transporte aquaviário amazônico. Lima et al. (2024) argumentam que o evento representa oportunidade para demonstração prática de soluções sustentáveis em escala real, podendo estabelecer modelo replicável para outras regiões com características similares. A articulação entre os ODS 7, 9, 13 e 14 com as iniciativas de eletrificação naval reforça o alinhamento das ações brasileiras com compromissos internacionais de desenvolvimento sustentável.

A convergência temporal entre a COP 2030 e o início previsto da transição para biocombustíveis (2026) oferece janela estratégica para captação de investimentos internacionais e estabelecimento de parcerias tecnológicas. Entretanto, o aproveitamento efetivo dessa oportunidade requer coordenação entre as esferas federal, estadual e municipal, além de engajamento ativo do setor privado e das comunidades ribeirinhas.

Os resultados evidenciam que a transição tecnológica transcende questões meramente ambientais, impactando diretamente a qualidade de vida e a segurança alimentar de populações ribeirinhas. O alerta de que secas extremas podem isolar mais de 50% das comunidades amazônicas (BRASIL, 2024) revela a dimensão social da crise climática regional. Neste contexto, a descarbonização do transporte aquaviário não constitui apenas compromisso ambiental, mas

estratégia de adaptação climática e garantia de acesso a serviços básicos.

A redução da poluição sonora e atmosférica proporcionada pela eletrificação pode melhorar condições de saúde pública nas comunidades ribeirinhas, enquanto a geração de empregos em setores tecnológicos emergentes oferece alternativas econômicas sustentáveis. Entretanto, a efetivação desses benefícios requer participação ativa das comunidades locais no planejamento e implementação das soluções, dimensão ainda sub-representada nas políticas públicas identificadas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A descarbonização do transporte aquaviário constitui imperativo ambiental e estratégico que demanda articulação entre avanços tecnológicos, governança internacional efetiva e políticas públicas nacionais adaptadas às realidades regionais. Este trabalho demonstrou que, embora existam tecnologias maduras capazes de reduzir emissões entre 82% e 95%, sua aplicabilidade no contexto amazônico enfrenta desafios específicos relacionados a custos iniciais, infraestrutura limitada e vulnerabilidades climáticas crescentes.

A análise evidenciou convergência entre as metas da Estratégia IMO 2023 de emissões líquidas zero até 2050 e as trajetórias de descarbonização propostas pela Empresa de Pesquisa Energética para o setor aquaviário brasileiro, com previsão de redução de até 91% nas emissões. Entretanto, essa convergência de objetivos não se traduz automaticamente em efetividade operacional, especialmente em regiões com particularidades socioambientais como a Amazônia.

Os investimentos governamentais anunciados, notadamente os R\$ 1,7 bilhão do Fundo da Marinha Mercante para construção de 188 embarcações no Amazonas e os R\$ 23 bilhões do PAC para infraestrutura amazônica, representam mobilização significativa de recursos. Contudo, a efetivação da transição energética demanda não apenas aportes financeiros, mas coordenação intersetorial entre transportes, energia, meio ambiente e desenvolvimento social, dimensão que permanece incipiente nas políticas identificadas.

A realização da COP 2030 em Belém configura-se como janela de oportunidade estratégica para aceleração dessa transição, permitindo demonstração prática de soluções sustentáveis e captação de investimentos internacionais. A implementação de catamarãs híbridos solares e sistemas de propulsão elétrica em rotas turísticas pode estabelecer modelo replicável para outras modalidades de transporte aquaviário na região, contribuindo simultaneamente para os ODS 7, 9, 13 e 14.

A dimensão social da transição tecnológica revela-se crítica quando considerado que secas extremas podem isolar mais de 50% das comunidades amazônicas. Nesse contexto, a descarbonização transcende compromissos ambientais, configurando-se como estratégia de adaptação climática e garantia de acesso a serviços essenciais para populações ribeirinhas. A participação ativa dessas comunidades no planejamento e implementação das soluções emerge como

requisito fundamental para legitimidade e efetividade das políticas.

Pode-se compreender que se fazem necessários o desenvolvimento de mecanismos de financiamento específicos para aquisição de embarcações sustentáveis por operadores regionais, incluindo linhas de crédito subsidiadas e incentivos fiscais, a implementação de programa piloto de eletrificação em rotas turísticas prioritárias até 2026, com monitoramento sistemático de desempenho técnico e aceitação social, a capacitação técnica de operadores, tripulações e técnicos de manutenção para tecnologias de propulsão elétrica e híbrida, a expansão da infraestrutura de recarga alimentada por fontes renováveis em comunidades estratégicas, e o estabelecimento de instância de governança colaborativa reunindo diferentes níveis governamentais, setor privado e representantes de comunidades ribeirinhas para coordenação das ações de transição energética.

Estudos futuros devem aprofundar a análise de viabilidade econômica comparativa entre diferentes tecnologias de propulsão considerando custos de ciclo de vida completo, avaliar impactos sociais da transição tecnológica sobre operadores tradicionais e comunidades ribeirinhas, investigar alternativas de integração entre transporte aquaviário eletrificado e sistemas de geração distribuída de energia renovável, e desenvolver modelos de previsão de demanda energética para infraestrutura de recarga considerando sazonalidades climáticas e operacionais características da região amazônica.

A transição para transporte aquaviário sustentável na Amazônia representa não apenas resposta a compromissos climáticos internacionais, mas oportunidade de desenvolvimento regional alinhado aos princípios de sustentabilidade, inclusão social e preservação ambiental. O aproveitamento efetivo dessa oportunidade dependerá da capacidade de articulação entre diferentes atores e da priorização de soluções tecnológicas adaptadas às especificidades regionais, estabelecendo modelo que equilibre eficiência operacional, viabilidade econômica e respeito às características socioambientais amazônicas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. **Plano de ação busca melhorar transporte fluvial na Amazônia**. Brasília: MDR, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/plano-de-acao-busca-melhorar-transporte-fluvial-na-amazonia>. Acesso em: 05 mar. 2025.

BRASIL. Ministério dos Transportes. **Rumo à COP30, Ministério dos Transportes impulsiona infraestrutura sustentável na Amazônia**. Brasília: Ministério dos Transportes, 2025a. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/2025/09/rumo-a-cop30-ministerio-dos-transportes-impulsiona-infraestrutura-sustentavel-na-amazonia>. Acesso em: 10 set. 2025.

BRASIL. Ministério de Portos e Aeroportos. **Amazonas vai receber investimentos de R\$ 1,7 bi do Fundo da Marinha Mercante para a construção de 188 embarcações**. Brasília: MPor, 2025b. Disponível em: <https://www.gov.br/portos-e-aeroportos/pt-br/assuntos/noticias/2025/09/amazonas-vai-receber-investimentos-de-r-1-7-bi-do-fundo-da-marinha-mercante-para-a-construcao-de-188-embarcacoes>. Acesso em: 30 set. 2025.

CENTRO DA INDÚSTRIA DO ESTADO DO AMAZONAS (CIEAM). **Seca: os desafios de navegação e do transporte da Zona Franca de Manaus em 2024**. Manaus: CIEAM, 2024. Disponível em: <https://cieam.com.br/clipping/seca-os-desafios-de-navegacao-e-do-transporte-da-zona-franca-de-manaus-em-2024>. Acesso em: 30 mar. 2025.

COMISSÃO EUROPEIA. **New EU rules aiming to decarbonise the maritime sector take effect: FuelEU Maritime Regulation**. Bruxelas: European Commission, 2025. Disponível em: https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/new-eu-rules-aiming-decarbonise-maritime-sector-take-effect-2025-01-10_en. Acesso em: 30 mar. 2025.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. **Descarbonização do transporte aquaviário**. Brasília: EPE, 2025. (Nota Técnica EPE-DPG-SDB-2025-04). Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-903/NT-EPE-DPG-SDB-2025-04_Descarboniza%C3%A7%C3%A3o_Transporte_Aquavi%C3%A1rio.pdf. Acesso em: 30 set. 2025.

INFOAMAZONIA. **Degradação da Amazônia emitiu 2,5 mais gases de efeito estufa que desmatamento em 2024**. InfoAmazonia, 25 fev. 2025. Disponível em: <https://infoamazonia.org/2025/02/25/degradacao-da-amazonia-emitiu-25-mais-gases-de-efeito-estufa-que-desmatamento-em-2024/>. Acesso em: 2 abr. 2025.

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. **2023 IMO Strategy on Reduction of GHG Emissions from Ships**. London: IMO, 2023. Disponível em: <https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/2023-IMO-Strategy-on-Reduction-of-GHG-Emissions-from-Ships.aspx>. Acesso em: 2 abr. 2025.

INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM. **Decarbonising Maritime Transport: Pathways to zero carbon shipping by 2035**. Paris: OECD Publishing, 2018. Disponível em: <https://www.itf-oecd.org/decarbonising-maritime-transport>. Acesso em: 3 abr. 2025.

LIMA, F. C. et al. **The Challenges of Naval Electromobility in Amazonia**. Revista de Gestão Social e Ambiental, Miami, v. 18, n. 7, p. 1-21, 2024. DOI: <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-194>. Acesso em: 3 abr. 2025.

MA'ARIF, S.; BUDIYANTO, M. A.; SUNARYO; THEOTOKATOS, G. **Progress in hybrid and electric propulsion technologies for fishing vessels: an extensive review and prospects**. Ocean Engineering, v. 316, p. 120017, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2024.120017>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0029801824033559>. Acesso em: 15 jun. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2025.

PERČIĆ, M. et al. **Battery Energy Storage Systems in Ships' Hybrid/Electric Propulsion Systems**. Energies, v. 16, n. 3, p. 1122, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/en16031122>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1996-1073/16/3/1122>. Acesso em: 18 mar. 2025.

WANG, Y. et al. **Navigating environmental sustainability in inland waterway transport: emission challenges and solutions**. Journal of Marine Science and Engineering, v. 13, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1080/03088839.2025.2523589>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03088839.2025.2523589>. Acesso em: 20 jul. 2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."